

Acceso, uso óptimo y producción sostenible de medicamentos en Colombia: ¿Qué propone cada candidato?

Desde DIME y el Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder nos preguntamos por lo que propone cada candidato en torno al acceso, uso óptimo y producción sostenible de tecnologías sanitarias para el país.

Revisamos el plan de gobierno de cada candidato y resumimos sus propuestas en torno a tres categorías de análisis, las mismas utilizadas en 3 memorandos de campaña presentados al nuevo congreso de la república y los candidatos presidenciales; [Disponibles aquí](#)

Soberanía sanitaria: producir lo que la población necesita.

- Propuestas que articulen la política industrial, la política en salud, la política de ciencia, tecnología e innovación (CTel) para priorizar la fabricación local de medicamentos genéricos esenciales.
- Propuestas para ajustar lineamientos regulatorios en torno a estas políticas.
- Propuestas de política exterior para evaluar las normas de comercio internacional en favor de la producción nacional.

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta.

- Propuestas para armonizar las políticas de ambiente con políticas en acceso y uso de tecnologías sanitarias.
- Propuestas de articular entidades públicas sanitarias (INVIMA¹, IETS², Minsalud, INS³, etc.) para priorizar los medicamentos a producir localmente, evitar la medicalización o transitar a la disposición adecuada de residuos sanitarios.
- Propuestas para lidiar con el problema de resistencia a los antibióticos
- Propuestas para investigar el impacto ecológico de la medicalización y el desperdicio, así como para solucionarlo.

Información, evidencia y libertad de expresión en salud para la democracia:

- Propuestas para fortalecer la transparencia en la información sobre investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos; así como sus precios, los costes de adquisición pública y sus usos.
- Planes para estudiar desórdenes de información como la infodemia y otras distorsiones de la evidencia en salud.
- Propuestas para identificar tendencias en el consumo de medicamentos o vacunas a través de fuentes en línea.
- Planes para fortalecer la libertad de expresión, identificar y alertar tempranamente posibles actos de censura o discriminación.
- Políticas de alfabetización científica y diálogo de saberes para la protección de la salud pública.

¹ Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

² Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

³ Instituto Nacional de Salud

Candidato: Rodolfo Hernández

Soberanía sanitaria: producir lo que la población necesita.

¿Qué hay?

- Recuperar infraestructura hospitalaria pública y centros de atención en salud.
- Incentivar la producción de medicamentos redireccionando el gasto en CTel hacia la competitividad de la industria nacional.
- Fomentar convenios con sector empresarial para apoyar I+D de medicamentos.
- Hacer un capítulo especial en la política de CTel aplicado a la industria de los medicamentos.
- Aumentar el número de patentes concedidas a empresas locales.
- Implementar una política de condonación de créditos para nuevos proyectos de base tecnológica
- Ley de financiación colectiva (crowdfunding) (pp. 62)

¿Qué falta?

No se propone la articulación de políticas de propiedad intelectual ni normas regulatorias. Tampoco se hace mención a genéricos o biosimilares en lo relacionado con el sector farmacéutico.

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta

¿Qué hay?

- Fortalecer la industria del cannabis medicinal como industria “limpia” o ecológica.

¿Qué falta?

No hay información concreta sobre el adecuado manejo de los medicamentos y otros residuos sanitarios. Tampoco se contempla un programa de educación sanitaria ni estrategias para combatir el problema de resistencia a los antibióticos

Información, evidencia y libertad de expresión en salud para la democracia

¿Qué hay?

- Eliminar los regímenes actuales (subsidiado y contributivo)
- Implementar un modelo de atención en salud orientado hacia la medicina familiar y preventiva para reducir enfermedades crónicas no transmisibles en la población.
- Profundizar la política nacional de control de precios a través del sistema de referencia internacional.
- Formular estudios de costos unitarios para revisar el manejo presupuestal del sistema de salud
- Usar estudios de costo utilidad para decidir sobre la financiación de medicamentos, tecnologías sanitarias y cualquier servicio de salud (pp. 17).
- Historia clínica electrónica unificada y un sistema único de información de EPS e IPS que mejore la transparencia y el acceso a la información.

¿Qué falta?

Faltan políticas para fortalecer la divulgación y la apropiación de la información como medida de salud pública.

Candidato: Federico Gutierrez

Soberanía sanitaria: producir lo que la población necesita.

¿Qué hay?

- Fortalecer hospitales y centros ambulatorios integrales en ciudades pequeñas a partir de alianzas público-privadas
- Fondos de inversión para la capacitación de talento humano cualificado.
- Duplicar la inversión en I+D hasta alcanzar el 0.5% del PIB a través de fondos públicos y privados (pp. 43).
- Optimizar la calidad de la inversión de regalías en CTel.
- Formular nuevos incentivos tributarios para impulsar la inversión en CTel
- Financiar nuevos emprendimientos integrando tecnologías a los procesos gubernamentales.
- Impulsar a empresas de base tecnológica con hubs de innovación⁴
- Hacer sandbox regulatorios⁵ para favorecer la entrada de tecnologías en tempranos estadios de desarrollo a Colombia.
- Fortalecer la “autonomía sanitaria” en vacunas y medicamentos fomentando la competencia y la inversión extranjera. (pp. 59)

¿Qué falta?

El candidato carece de posición crítica en sus propuestas. No ve la necesidad de revisar o reformar políticas regulatorias o de propiedad intelectual, sino que se limita a reafirmar su implementación. Tampoco hace mención a la entrada de medicamentos biogénicos o genéricos en Colombia.

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta

¿Qué falta?

Aunque el candidato cuenta con un apartado de política ambiental, no hace referencia al manejo de residuos farmacéuticos o la articulación de la política industrial con la ambiental. Tampoco menciona en su plan de gobierno planes para la educación sanitaria en pro de los objetivos de salud pública ni medidas para el problema de la resistencia a los antibióticos.

⁴ Plataforma que propicia redes de colaboración para impulsar iniciativas de innovación y orientar su crecimiento a través del entorno legal, comercial y financiero de empresas de base tecnológica. Esto para facilitar su entrada y consolidación en el mercado, así como para propiciar la colaboración entre empresas y la integración de tecnologías a los procesos productivos (ibidem)

⁵ Espacio de flexibilización donde empresas pueden probar productos o servicios sujetos a regulación con el apoyo y la veeduría de la entidad regulatoria, pero sin necesariamente cumplir con todo el trámite de entrada que implica la legislación. Bijkerk, Werner (2021) Sandboxes regulatorios, hubs de innovación y más innovaciones regulatorias en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

Información, evidencia y libertad de expresión en salud para la democracia

¿Qué hay?

- La bandera del sistema de salud será la “sostenibilidad financiera, la calidad de la atención y el mantenimiento de la cobertura”⁶
- Optimizar el modelo de giro directo⁷ para compensar el gasto en salud de los prestadores
- Comprar centralizadamente el 80% de las tecnologías sanitarias para la atención en salud a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente.
- Fijar “pisos y techos” que regulen las inversiones mínimas y máximas que EPS e IPS deberían garantizar.
- Usar la regulación de precios de medicamentos “cuando sea necesaria” (pp. 59)
- Implementar la historia clínica unificada y la facturación electrónica en las transacciones del sistema.
- Implementar el **Modelo de Atención Integral de Salud (MIAS)**, política ya formulada desde el Ministerio de Salud por el año 2016.
- Hacer transparentes los **resultados en la gestión de las IPS** y facilitar la elección de los usuarios en el mercado.

¿Qué falta?

Faltan políticas para fortalecer la divulgación y la apropiación de la información como medida de salud pública. Tampoco se contemplan medidas para la protección de la libertad de expresión ni dirigidas a las distorsiones de la evidencia.

Candidato: Sergio Fajardo

Soberanía sanitaria: producir lo que la población necesita.

¿Qué hay?

- Triplicar la inversión en I+D con un fondo público-privado. La meta es llegar al 0.9% del PIB para 2026.
- Promover la inversión de capital de riesgo nacional y extranjero (pp. 5, doc 5)
- Centralizar la información sobre tecnologías a través de una ventanilla única.
- Crear un Centro Nacional de Investigación para la Salud - CNIS para mejorar la atención médica, la producción de vacunas, inmunoterapias y otras tecnologías de tratamiento y diagnóstico. (pp 8, doc 5)
 - Articulado con otras entidades del sector salud como el INS, IETS, INVIMA,

⁶ Hernández, Mario (2022) La salud en los programas de gobierno: ¿mantener lo que hay o realizar un cambio de fondo? UN Periódico. (5 de abril de 2022) [Disponible aquí](#)

⁷ Mecanismo legal que permite al Minsalud girar directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) sin que pasen por la Entidad Territorial. Ministerio de Salud y Protección Social (2014) Conozca todo sobre el Giro Directo del Gobierno Nacional. [Disponible aquí](#)

INC, entre otros.

- Crear una Agencia Colombiana de Industrias de Innovación para apalancar tecnologías que mejoren los procesos productivos
 - Sería integrado por entidades como Innpulsa, Colombia Productiva y Fontur
- Implementar un plan de formación y vinculación de capital humano calificado en carreras científicas, tecnológicas, ingenierías, artes y matemáticas (STEAM)
- Participar más en organismos gubernamentales como la CAN, responsable de las normas de propiedad intelectual que rigen a nuestro país (pp. 5 doc. 4)

¿Qué falta?

- Aunque sí se propone fortalecer a entidades como INVIMA o IETS. Esta visión no se articula con las prioridades de fabricación local; tampoco se mencionan mecanismos de entrada para medicamentos genéricos y biosimilares.

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta

¿Qué hay?

- Crear un de CTel para la bioeconomía. Allí se investigaría cómo aprovechar recursos biológicos en el sector farmacéutico y el tratamiento de sus residuos. (pp 18, doc. 1)
- Difundir la evidencia encontrada por el IETS para informar a la población sobre el uso adecuado y seguro de las tecnologías sanitarias.
- Fortalecer la salud pública para combatir el cambio climático dándole un enfoque ecosistémico a la atención de enfermedades tropicales y deficiencias alimentarias (pp. 30 doc. 3).

¿Qué falta?

Este es el único candidato que tiene propuestas concretas para el uso sostenible de tecnologías sanitarias. Sin embargo no hace una referencia directa al problema de resistencia a antibióticos, o a objetivos de producción local sostenible.

Información, evidencia y libertad de expresión en salud para la democracia

¿Qué hay?

- Modelo de salud preventivo que mejore los primeros niveles de atención.
- Revisar las EPS desde los criterios de sostenibilidad de Supersalud.
- Implementar un modelo territorial para integrar EPS, IPS y secretarías departamentales de salud según el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE).
- Crear un Fondo de Garantías Económicas del Aseguramiento para asumir las deudas de EPS.
- Unificar definitivamente la UPC⁸ e implementar un Sistema Obligatorio de Calidad que vigile el gasto en salud.
- Optimizar el giro directo para adquirir bienes y servicios sanitarios fortaleciendo al ADRES.
- Subsidiar la oferta e integrarse con entidades privadas para fortalecer la prestación de servicio.

⁸ Unidad de Pago por Capitación

- Fortalecer el IETS para divulgar los resultados de sus estudios y, con base en ellos, financiar nuevas tecnologías para los planes de beneficios.

¿Qué falta?

Aunque hay iniciativas de divulgación de evidencia en salud, no se menciona la investigación y mitigación de desórdenes de información o el fortalecimiento de la libertad de expresión.

Candidato: Gustavo Petro

Soberanía sanitaria: producir lo que la población necesita.

¿Qué hay?

- Reindustrializar el sector farmacéutico nacional como medio para fomentar precios competitivos.
- Construir capacidades de producción y nuevos puestos de empleo con una “política de aranceles inteligentes” para incentivar la producción local (no necesariamente de empresarios nacionales).
- Aumentar la inversión en CTel y educación superior para generar talento humano cualificado para servicios como telemedicina o programación (pp. 23)
- Revisar los TLC orientando las cláusulas a proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales.
- Hacer efectivas las flexibilidades de propiedad intelectual sobre tecnologías sanitarias de interés público (pp. 39).
- Priorizar la producción de vacunas y otros medicamentos biológicos para incursionar en la biotecnología.
- Integrar el Sistema de Salud con el Sistema Nacional de Cuidado; reconociendo el rol que suelen asumir las mujeres en la promoción de la salud y la atención inicial de la enfermedad.

¿Qué falta?

Aunque se hace énfasis en la reindustrialización del mercado farmacéutico local, no se aprovechan las oportunidades que ofrecen los genéricos y biogénicos en la construcción de capacidades. Tampoco se menciona el aprovechamiento de normas regulatorias o similares

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta

¿Qué hay?

- Implementar un modelo de economía circular basado en la producción y consumo responsables.
- Construir parques tecnológicos para aprovechar residuos.

¿Qué falta?

No se mencionan propuestas específicas para la producción sostenible de tecnologías sanitarias. Tampoco se menciona directamente la disposición adecuada de estas tecnologías

ni el estudio del impacto ambiental de estas decisiones de producción y uso.

Información, evidencia y libertad de expresión en salud para la democracia

¿Qué hay?

- Eliminar los regímenes actuales (contributivo y subsidiado) para implementar un modelo de impuestos progresivo y de cotizaciones equitativas (pp. 38).
- Integrar un Sistema único de información en salud y la historia clínica unificada para mejorar el acceso a la información en el sistema.
- Reconocer el saber de las comunidades ancestrales implementando el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI). Esto integrará alternativas medicinales desde el conocimiento ancestral y popular con el sistema nacional de salud.

¿Qué falta?

El candidato no menciona propuestas concretas para garantizar la transparencia en la investigación o la justificación de los precios de los medicamentos. Tampoco propone fortalecer las decisiones basadas en evidencia ni medidas para evitar la censura y la discriminación en la divulgación en salud.

Referencias: Información consultada directamente de las propuestas de campaña de los candidatos y disponibles en:

- **Rodolfo Hernández:**
https://drive.google.com/file/d/1HjJPELs7ccjJMLAKN_bT1TsgdvGoxHly/view
- **Federico Gutierrez;** <https://federicogutierrez.com/vision-de-pais/>
https://federicogutierrez.com/wp-content/uploads/2022/04/PROGRAMA-DE-GOBIERNO_FICO-GUTIERREZ-ABRIL-11.pdf
- **Sergio Fajardo:**
Política económica <https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMA-ECONO%CC%81MICO.pdf>
Política anticorrupción
<https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/02/Documento-Anticorruptio%CC%81n.pdf>
Política de ambiente
<https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/03/Documento-Ambiental-.pdf>
Política exterior:
<https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/03/Documento-Poli%CC%81tica-exterior-.pdf>
Política de CTel
<https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/02/PROPUESTA-DE-CIENCIA-TECNOLOGIA-E-INNOVACION.pdf>
Política de salud
<https://sergiofajardo.co/wp-content/uploads/2022/02/Propuesta-de-reforma-al-sistema-de-salud.pdf>

- **Gustavo Petro:**

https://drive.google.com/file/d/1hzp1X70PMISl_evKbqlq5YLnHjlb5sgO/view